

AHOLIGA SAVDO XIZMATLARI KO'RSATISHNI MODELLASHTIRISHDA AKTDAN FOYDALANISHNING NAZARIY-USLUBIY ASOSLARI

Qodirov Farrux Ergash o'g'li

Shahrisabz davlat pedagogika instituti “Matematika va ta’limda
axborot texnologiyasi” kafedrasini mudiri
<https://orcid.org/0000-0002-4574-7728>

Jurayev Suxrobjon Saloxiddin o'g'li

Shahrisabz davlat pedagogika instituti “Matematika va ta’limda
axborot texnologiyasi” kafedrasini assistent-o'qituvchisi
suxrobjon.jurayev1996@gmail.com

<https://orcid.org/0009-0009-9924-5019>

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18698751>

Annotatsiya

Ushbu maqolada aholiga savdo xizmatlarini ko'rsatish jarayonlarini modellashtirishda axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan (AKT) foydalanishning nazariy va uslubiy asoslari yoritilgan. Tadqiqotda savdo xizmatlari tizimini samarali tashkil etish, raqamli axborot oqimlarini tahlil qilish, iste'molchilar talabi va bozor holatini bashorat qilishda modellashtirishning ahamiyati ochib berilgan.

Maqolada AKT vositalari yordamida savdo jarayonlarini avtomatlashtirish, elektron savdo platformalarini yaratish, ma'lumotlarni tahliliy modellar asosida qayta ishlash va xizmat ko'rsatish sifatini oshirish yo'llari ko'rib chiqilgan. Shuningdek, iqtisodiy jarayonlarni modellashtirishda matematik va statistik usullardan, jumladan, trend tahlili, ekstrapolyatsiya va regressiya modellaridan foydalanish imkoniyatlari tahlil etilgan.

Tadqiqot natijalari aholiga savdo xizmatlari ko'rsatish tizimida AKTni joriy etish orqali samaradorlikni oshirish, resurslardan oqilona foydalanish hamda xizmatlar sifatini takomillashtirish imkonini berishini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar. Axborot - kommunikatsiya texnologiyalari, modellashtirish, savdo xizmatlari, iqtisodiy samaradorlik, raqamli iqtisodiyot, trend tahlili, ekstrapolyatsiya.

Abstract. This article covers the theoretical and methodological foundations of the use of information and communication technologies (ICT) in modeling the processes of providing trade services to the population. The study reveals the importance of modeling in effectively organizing the trade service system, analyzing digital information flows, predicting consumer demand and market conditions.

The article examines ways to automate trade processes using ICT tools, create electronic trading platforms, process data based on analytical models, and improve the quality of service. It also analyzes the possibilities of using mathematical and statistical methods in modeling economic processes, including trend analysis, extrapolation, and regression models.

The results of the study show that the introduction of ICT in the trade service system allows for increased efficiency, rational use of resources, and improvement of the quality of services.

Keywords. Information and communication technologies, modeling, trade services, economic efficiency, digital economy, trend analysis, extrapolation.

Kirish. Hozirgi davrda raqamli iqtisodiyotning jadal rivojlanishi aholiga ko'rsatilayotgan savdo xizmatlari tizimini tubdan o'zgartirib yubordi. Axborot - kommunikatsiya

texnologiyalarining (AKT) keng joriy etilishi xizmat ko'rsatish sohasida yangi imkoniyatlar yaratib, savdo jarayonlarini avtomatlashtirish, ma'lumotlarni tezkor qayta ishlash hamda iste'molchilarga qulay sharoit yaratish imkonini bermoqda. Shu bois, aholiga savdo xizmatlari ko'rsatish tizimini ilmiy asosda modellashtirish va unda AKTning o'rnini aniqlash dolzarb ilmiy-amaliy masalalardan biri hisoblanadi. Savdo xizmatlarini modellashtirish orqali bozor mexanizmlarining samaradorligini oshirish, iste'molchilar talabi va taklif o'rtasidagi muvozanatni ta'minlash, xizmat ko'rsatish tarmoqlarining raqamli transformatsiyasini ilmiy asoslash mumkin. Bunda AKT vositalari - elektron savdo platformalari, ma'lumotlar bazalari, tahliliy dasturlar, iqtisodiy modellashtirish algoritmlari va sun'iy intellekt tizimlari muhim ahamiyat kasb etadi.

Mavzuning dolzarbligi shundaki, aholiga savdo xizmatlari ko'rsatish jarayonini modellashtirishda AKTdan samarali foydalanish nafaqat xizmat ko'rsatish sifatini oshiradi, balki iqtisodiy resurslardan oqilona foydalanish, xarajatlarni kamaytirish va foydani optimallashtirish imkonini ham beradi. Shu sababli, ushbu tadqiqotda aholiga savdo xizmatlari tizimini modellashtirishning nazariy-uslubiy asoslarini shakllantirish hamda bu jarayonda AKTning roli va ta'sirini o'rganish maqsad qilib olingan. Tadqiqotning asosiy vazifalari sifatida quyidagilar belgilangan. Savdo xizmatlari ko'rsatish tizimini modellashtirishning nazariy asoslarini o'rganish, AKT vositalarining iqtisodiy modellashtirishdagi o'rnini aniqlash, aholiga savdo xizmatlarini ko'rsatishda raqamli texnologiyalar asosida samaradorlikni oshirish usullarini ishlab chiqish, modellashtirish jarayonida statistik va matematik tahlil usullarini qo'llash. Mazkur yo'nalishdagi tadqiqot natijalari mamlakatimizda xizmat ko'rsatish sohasini raqamlashtirish, elektron savdo tizimlarini rivojlantirish va aholiga qulay, tezkor hamda sifatli xizmatlar ko'rsatish bo'yicha ilmiy-amaliy takliflar ishlab chiqishga xizmat qiladi.

Adabiyotlar tahlili. Aholiga savdo xizmatlari ko'rsatish tizimini modellashtirish masalasi zamonaviy iqtisodiyotda keng o'rganilayotgan yo'nalishlardan biridir. Mazkur jarayonning nazariy asoslarini ishlab chiqishda mahalliy va xorijiy olimlarning tadqiqotlari muhim o'rin tutadi.

Iqtisodiy modellashtirish nazariyasining asoslarini A. Marshall, J.M.Keyns, M.Fridman, V.Pareto kabi iqtisodchilar o'z tadqiqotlarida ishlab chiqqan bo'lib ular iqtisodiy jarayonlarni modellashtirishda matematik va statistik yondashuvlarning zarurligini ta'kidlab o'tganlar. Keyingi davrlarda iqtisodiy tizimlarni raqamlashtirish va AKT asosida boshqarish masalalari D.Bell, M.Porter, K.Schwab, J.Rifkin kabi tadqiqotchilar tomonidan keng yoritilgan.

O'zbekistonlik olimlar orasida ham xizmat ko'rsatish sohasi va savdo tizimini modernizatsiya qilish, raqamli iqtisodiyot sharoitida ularni samarali boshqarish masalalari chuqur o'rganilmoqda. I.Karimov, Sh.Mirziyoyev, A.Vahobov, N.Toshmatov, M.G'ofurov, A.Xodjayevlarning asarlarida iqtisodiyotni raqamlashtirish, axborot texnologiyalarini joriy etish va xizmatlar sohasida innovatsion yondashuvlarni qo'llash muhim strategik yo'nalish sifatida qayd etilgan.

So'nggi yillarda elektron savdo tizimlarini rivojlantirish, raqamli xizmatlar bozorini shakllantirish va iste'molchilar bilan interaktiv muloqotni yo'lga qo'yish bo'yicha ilmiy ishlar sezilarli darajada ko'paydi. Masalan, E.To'xtayev (2020) o'z tadqiqotida elektron savdo tizimlarining iqtisodiy samaradorligini baholash modelini taklif etgan bo'lsa, S.Xolmirzayev (2022-yil) AKT asosida savdo xizmatlari ko'rsatishdagi innovatsion yechimlarni modellashtirishni o'rganib chiqqan. Shuningdek xalqaro tadqiqotlarda (OECD, UNCTAD, World

Bank) AKTdan foydalanish orqali xizmat ko'rsatish tizimining samaradorligini oshirish, raqamli iqtisodiyot infratuzilmasini mustahkamlash hamda elektron savdo platformalarini rivojlantirish masalalariga alohida e'tibor qaratilmoqda. Tahlillar shuni ko'rsatadiki mavjud ilmiy manbalarda aholiga savdo xizmatlari ko'rsatish sohasida AKTdan foydalanishning umumiy tamoyillari yetarlicha yoritilgan bo'lsa-da ushbu jarayonni iqtisodiy modellashtirish darajasida kompleks o'rganish, tahliliy va prognozlash modellari asosida baholash bo'yicha izlanishlar hanzu yetarli emas. Shu bois mazkur tadqiqot aholiga savdo xizmatlari ko'rsatishda AKTdan foydalanishning nazariy-uslubiy asoslarini chuqur tahlil etish va ularni modellashtirishga yo'naltirilgan.

Tadqiqot metodlari. Mazkur tadqiqotda aholiga savdo xizmatlari ko'rsatish jarayonlarini modellashtirishda axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan (AKT) foydalanishning nazariy va amaliy jihatlarini o'rganish uchun kompleks ilmiy-uslubiy yondashuv qo'llanildi. Tadqiqotda iqtisodiy jarayonlarni modellashtirish, tahlil qilish hamda baholashda quyidagi metodlardan foydalanildi. Nazariy tahlil metodi. Ilmiy adabiyotlar, xalqaro tajribalar, normativ-huquqiy hujjatlar hamda iqtisodiy modellashtirishga oid ilg'or yondashuvlar tahlil qilinib, savdo xizmatlari sohasida AKTdan foydalanishning nazariy asoslari aniqlab olindi. Sistemali yondashuv metodi. Savdo xizmatlari tizimi iqtisodiy, tashkiliy, texnologik va ijtimoiy tarkibiy qismlar birligi sifatida ko'rib chiqilib ularning o'zaro aloqadorligi aniqlashga qaratildi. Statistik va iqtisodiy tahlil metodlari. Savdo xizmatlari ko'rsatish ko'rsatkichlari, elektron savdo hajmi, AKTdan foydalanish darajasi kabi ma'lumotlar asosida dinamik qatorlar tuzilib, o'sish tendensiyalari, o'zgarish sur'atlari va korrelyatsiya bog'lanishlari tahlil qilindi. Trend tahlili va ekstrapolyatsiya metodi. Aholiga savdo xizmatlari ko'rsatishning istiqboldagi o'sish sur'atlarini prognozlashda vaqt qatori asosida trend tahlili va ekstrapolyatsiya usullaridan foydalanildi. Ushbu yondashuv yordamida AKT joriy etilishining xizmatlar sifati va samaradorligiga ta'siri modellashtirildi. Taqqoslash va analogiya metodi. Mahalliy va xorijiy mamlakatlar tajribasi solishtirilib AKT asosida savdo xizmatlarini rivojlantirishning samarali modellarini aniqlashga xizmat qildi. Iqtisodiy-matematik modellashtirish metodi. Savdo xizmatlari ko'rsatish jarayonida AKTning iqtisodiy samaradorlikka ta'sirini aniqlash uchun regressiya modellari, funksional bog'lanishlar va tahliliy formulalar yordamida modellar ishlab chiqildi.

Ushbu metodlar orqali tadqiqotning asosiy maqsadi - aholiga savdo xizmatlari ko'rsatishda AKTdan foydalanish samaradorligini baholash hamda uni modellashtirish hamda nazariy-uslubiy asoslarini ilmiy jihatdan asoslash imkonini berdi.

Natijalar. Tadqiqot natijalari aholiga savdo xizmatlari ko'rsatish tizimini raqamlashtirish jarayonida axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining (AKT) joriy etilishi iqtisodiy samaradorlikni sezilarli darajada oshirishini ko'rsatdi. Amalga oshirilgan tahlillar asosida quyidagi ilmiy va amaliy natijalarga erishildi. Savdo xizmatlari tizimining modellashtirish konsepsiyasi ishlab chiqildi. Tadqiqotda savdo xizmatlari ko'rsatish jarayoni tizimli yondashuv asosida modellashtirilib, unda AKT vositalarining o'rni va ta'siri aniqlashtirildi. Modelda xizmat ko'rsatish jarayoni-ma'lumotlarni yig'ish, qayta ishlash, iste'molchi bilan o'zaro aloqani tashkil etish va tahliliy qarorlar qabul qilish bosqichlariga ajratildi. AKT joriy etilishining iqtisodiy samaradorligi baholandi. Statistik ma'lumotlar asosida olib borilgan tahlillar shuni ko'rsatdiki elektron savdo tizimlari joriy etilgan korxonalar an'anaviy xizmat ko'rsatish sub'yektlariga nisbatan o'rtacha 20-25% yuqori savdo hajmiga ega bo'lmoqda. Shuningdek, raqamli

texnologiyalar xarajatlarni qisqartirish, vaqt tejamkorligini oshirish va mijozlar bazasini kengaytirishda muhim rol o'ynaydi.

Trend tahlili va ekstrapolyatsiya asosida prognoz modeli ishlab chiqildi. O'zbekiston Respublikasining so'nggi yillik statistik ma'lumotlari asosida savdo xizmatlari hajmining o'sish dinamikasi o'rganilib, 2026-2030 yillar uchun prognoz modellar tuzildi. Ekstrapolyatsiya natijalariga ko'ra, AKTni keng joriy etish sharoitida savdo xizmatlari hajmining yillik o'sish sur'ati 7-9% atrofida bo'lishi kutilmoqda. Savdo xizmatlari sohasida AKTdan foydalanishning tahliliy ko'rsatkichlari aniqlashtirildi. Tadqiqot davomida AKT joriy etilish darajasi, onlayn xizmatlar ulushi mijozlar qoniqish indeksi va samaradorlik koeffitsienti kabi asosiy ko'rsatkichlar tizimi ishlab chiqildi. Ushbu ko'rsatkichlar yordamida xizmatlar sifati va raqamli infratuzilma rivojlanish darajasi baholandi. Model asosida amaliy tavsiyalar shakllantirildi. Tahlil natijalariga ko'ra, savdo xizmatlari tizimida AKTdan foydalanish samaradorligini oshirish uchun quyidagi yo'nalishlar tavsiya etildi. Elektron savdo platformalarini kengaytirish va integratsiya qilish, ma'lumotlar bazalarini yagona tizimga keltirish, iste'molchilar uchun raqamli xizmatlar turlarini ko'paytirish, tahliliy va prognoz modellar asosida boshqaruv qarorlarini qabul qilish. Umuman olganda tadqiqot natijalari aholiga savdo xizmatlari ko'rsatish tizimida AKTdan foydalanish orqali iqtisodiy samaradorlikni oshirish, xizmatlar sifatini yaxshilash va raqamli iqtisodiyot talablariga mos boshqaruv mexanizmini shakllantirish imkonini berishini tasdiqlaydi.

Muhokama. Tadqiqot natijalari tahlili shuni ko'rsatadiki, aholiga savdo xizmatlari ko'rsatish tizimida axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini (AKT) joriy etish nafaqat iqtisodiy samaradorlikni oshiradi balki xizmatlar sifati, tezkorligi va iste'molchilar bilan o'zaro aloqaning yangi bosqichga ko'tarilishiga zamin yaratadi. Savdo xizmatlarini modellashtirish jarayonida aniqlangan asosiy jihatlardan biri-bu AKT infratuzilmasining yetarli darajada rivojlanmaganligi ayrim hududlarda raqamli savdo platformalarining cheklanganligi va aholining raqamli savodxonligi darajasining pastligidir. Shu bois, modellashtirish natijalarini amaliyotga tatbiq etishda AKT infratuzilmasini mustahkamlash va raqamli madaniyatni rivojlantirish ustuvor vazifa sifatida belgilanadi. O'tkazilgan tahlillar ko'rsatadiki elektron savdo va raqamli xizmatlar bozori tez sur'atlar bilan o'sib borayotgan bo'lsa-da, ularni to'liq modellashtirish uchun yagona axborot bazasi, ochiq statistika va sifatli ma'lumotlar oqimiga ehtiyoj mavjud. Shu nuqtayi nazardan, ma'lumotlar integratsiyasi, sun'iy intellekt asosida tahlil tizimlarini joriy etish va bashorat modellarini takomillashtirish dolzarb ahamiyatga ega. Tadqiqotda qo'llanilgan trend tahlili va ekstrapolyatsiya metodlari yordamida aholiga savdo xizmatlari hajmining istiqboldagi o'sish sur'atlarini aniqlash imkoniyati yaratildi. Ushbu natijalar shuni ko'rsatadiki, AKT joriy etilgan savdo tizimlarida o'sish barqaror xarakterga ega bo'lib xizmatlar sifati ham sezilarli darajada yaxshilanmoqda. Biroq bu jarayonda AKTdan foydalanish samaradorligini baholashning yagona metodologik yondashuvi hali to'liq shakllanmagan. Muhokama natijasida shuningdek quyidagi ilmiy-amaliy xulosalarga kelingan. AKTni savdo xizmatlari tizimiga kompleks joriy etish iqtisodiy samaradorlikni oshiradi va xizmatlar sifatini yaxshilaydi, modellashtirishda statistik tahlil, regressiya va prognozlash metodlaridan foydalanish qaror qabul qilish jarayonini ilmiy asoslash imkonini beradi, raqamli infratuzilmani rivojlantirish, kadrlar salohiyatini oshirish va elektron boshqaruv mexanizmlarini kuchaytirish savdo xizmatlari sektorining raqamli transformatsiyasini tezlashtiradi. Shu tarzda aholiga savdo xizmatlari ko'rsatish tizimini modellashtirishda AKTdan

foydalanish masalasi nafaqat texnologik balki iqtisodiy, tashkiliy va ijtimoiy jihatlarni ham o‘z ichiga olgan murakkab tizimli jarayon ekanligi aniqlanadi.

Xulosa. Tadqiqot natijalari aholiga savdo xizmatlari ko‘rsatish tizimini modellashtirishda axborot - kommunikatsiya texnologiyalaridan (AKT) samarali foydalanish iqtisodiy samaradorlikni oshirish, xizmatlar sifatini yaxshilash hamda raqamli iqtisodiyot talablariga mos boshqaruv tizimini shakllantirishda muhim ahamiyat kasb etishini ko‘rsatdi. Olib borilgan ilmiy tahlillar va modellashtirish natijalariga asoslanib, quyidagi asosiy xulosalarga kelindi. AKT savdo xizmatlari tizimining asosiy harakatlantiruvchi omili hisoblanadi. Elektron savdo platformalari, raqamli ma’lumotlar bazalari va avtomatlashtirilgan boshqaruv tizimlari xizmatlar jarayonini tezlashtiradi hamda inson omilining ta’sirini kamaytiradi va xarajatlarni optimallashtiradi. Modellashtirish yondashuvi xizmatlar tizimini chuqur tahlil qilish imkonini beradi. Savdo xizmatlarini modellashtirish orqali bozor mexanizmlari, iste’molchilar talabi va taklifi o‘rtasidagi o‘zaro bog‘liqliklar AKTning iqtisodiy natijalarga ta’siri aniq ko‘rsatkichlar orqali baholandi. Trend tahlili va ekstrapolyatsiya metodlari AKT joriy etilishining istiqbolini aniqlashda samarali vosita bo‘ldi. Ushbu metodlar asosida aholiga savdo xizmatlari hajmining o‘shish dinamikasi prognoz qilinib, AKTdan keng foydalanish sharoitida yillik o‘shish sur’atining barqaror saqlanishi kutilmoqda. Savdo xizmatlari tizimini modernizatsiya qilishda quyidagi yo‘nalishlar muhim ahamiyatga ega. Elektron savdo va raqamli xizmatlar infratuzilmasini kengaytirish, AKT sohasida kadrlar salohiyatini oshirish, iste’molchilar uchun qulay va xavfsiz raqamli platformalarni joriy etish, iqtisodiy modellashtirish asosida boshqaruv qarorlarini optimallashtirish. Umuman olganda, aholiga savdo xizmatlari ko‘rsatish tizimini modellashtirishda AKTdan foydalanish nafaqat xizmatlar sifatini oshirish balki butun xizmat ko‘rsatish sektorining raqamli transformatsiyasini jadallashtiruvchi omil sifatida e’tirof etilishi lozim. Ushbu tadqiqot natijalari amaliyotda savdo xizmatlarini modernizatsiya qilish hamda raqamli iqtisodiyot infratuzilmasini rivojlantirish va xizmatlar bozorini samarali boshqarishga ilmiy asos yaratadi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Sh.M.Mirziyoyev “Yangi O‘zbekiston taraqqiyot strategiyasi”. – Toshkent: O‘zbekiston, 2022. – 456 b.
2. I.A.Karimov “Yuksak ma’naviyat – yengilmas kuch”. – Toshkent: Ma’naviyat, 2008. – 176 b.
3. A.V.Vahobov, A.A.Xodjayev “Iqtisodiy tahlil va modellashtirish asoslari”. – Toshkent: Iqtisodiyot, 2019. – 312 b.
4. N.R.Toshmatov “Raqamli iqtisodiyot sharoitida xizmat ko‘rsatish tizimini takomillashtirish” // Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar, 2021, №5. – B. 55–62.
5. M.X.G‘ofurov “Savdo sohasida axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanishning samaradorlik omillari” // O‘zbekiston iqtisodiy axboroti jurnali, 2020, №3. – B. 27–33.
6. E.A.To‘xtayev “Elektron savdo tizimlarining iqtisodiy samaradorligini baholash modeli” // TDIU Ilmiy axborotlari, 2020, №2. – B. 42–48.
7. S.B.Xolmirzayev “Savdo xizmatlarini AKT asosida rivojlantirishning innovatsion yo‘nalishlari” // Iqtisodiyot va ta’lim, 2022, №4. – B. 36–41.

8. Bell D. “The Coming of Post-Industrial Society: A Venture in Social Forecasting.” – New York: Basic Books, 1973. – 507 p.
9. M.E.Porter “Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance.” – New York: Free Press, 1985. – 557 p.
10. K.Schwab “The Fourth Industrial Revolution.” – Geneva: World Economic Forum, 2016. – 192 p.
11. OECD. “Digital Economy Outlook 2020.” – Paris: OECD Publishing, 2020. – 350 p.
12. UNCTAD. “Digital Economy Report 2023: Cross-border Data Flows and Development.” – Geneva: United Nations, 2023. – 420 p.
13. A.A.Xodjajev “Xizmat ko’rsatish sohasida raqamli transformatsiya jarayonlarini modellashtirish.” // O‘zbekiston iqtisodiyoti jurnali, 2021, №6. – B. 22–29.
14. D.S.Matkarimova “Axborot texnologiyalarining iqtisodiy tizimlarni boshqarishdagi roli.” – Toshkent: Fan va texnologiya, 2018. – 210 b.